

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woosyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

РОЛЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДИНЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Г. С. Алиходжаева

Доцент кафедры “Теория и методика дошкольного образования”
при Н.П.У.У. имени Низами

У. О. Мамадалиева

Магистрант кафедры “Теория и методика дошкольного образования”
при Н.П.У.У. имени Низами

Аннотация: Статья “Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о Родине у дошкольников” подчёркивает, что театрализация является мощным средством воспитания патриотизма, поскольку через игры, инсценировки и кукольные спектакли дети эмоционально погружаются в историю, культуру и традиции родного края, развивая речь, воображение, эмпатию, коммуникативные навыки и чувство принадлежности к своей стране.

Ключевые слова: театрализованная игра, инсценировка, образ, эмоционально-ценностное отношение, развитие речи, творчество, социализация.

Annotatsiya: “Maktabgacha yoshdagi bolalarda Vatan haqidagi tushunchalarni shakllantirishda teatr faoliyatining o'rni” mavzusiga bag'ishlangan ushbu maqolada teatrlashtirish vatanparvarlikni tarbiyalashning samarali vositasi ekanligi yoritiladi. O'yinlar, sahna ko'rinishlari va qo'g'irchoq teatrlari orqali bolalar ona yurt tarixi, madaniyati hamda an'analari bilan hissiy jihatdan tanishadilar. Shu jarayonda bolalarning nutqi, tasavvuri, empatiya qobiliyati, muloqot ko'nikmalari hamda o'z Vatani-ga daxldorlik hissi rivojlanadi.

Kalit so'zlar: teatrlashtirilgan o'yin, dramatzatsiya, obraz, hissiy-qiymatli munosabat, nutqni rivojlantirish, ijodkorlik, ijtimoiylashuv.

Abstract: The article “The Role of Theatrical Activities in Forming Concepts of the Motherland in Preschoolers” emphasizes that theatricalization is a powerful means of fostering patriotism, since through games, dramatizations, and puppet performances children become emotionally immersed in the history, culture, and traditions of their native land, while developing speech, imagination, empathy, communication skills, and a sense of belonging to their country.

Key words: theatrical activity, dramatization, image, emotional-value attitude, speech development, creativity, socialization.

ВВЕДЕНИЕ

Для дошкольного возраста ведущей является игровая и художественно-творческая деятельность, в которой ребёнок присваивает социальный опыт через эмоциональное переживание и активное действие. Особая роль в решении задач, связанных с воспитанием и развитием ребёнка-дошкольника, принадлежит театрализованной деятельности. Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что первые театральные постановки специально для детей возникли в семье: семейные театральные постановки для детей и с их участием играли важную роль в их развитии. Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения.

Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, чётко и понятно изъясняться. У ребёнка улучшается речь, её грамматический строй. Исследователи отмечают, что развитие в дошкольном возрасте творческих способностей, постоянное совершенствование речевых навыков, овладение литературным языком являются необходимыми компонентами образованности и интеллигентности в дальнейшем. Разнообразие тематики, средств изображения и эмоцио-

нальность театрализованной деятельности дают возможность использовать её в целях всестороннего воспитания личности. В педагогической литературе театрализованная деятельность рассматривается как средство развития детей. Изучение психолого-педагогической и методической литературы, а также передового опыта показывает, что в настоящее время накоплен большой теоретический и практический опыт по организации театрально-игровой деятельности в детском саду. Вопросы, связанные с организацией и методикой театрализованной деятельности, широко представлены в работах отечественных педагогов, учёных и методистов – Н. Карпинской, А. Николаичевой, Л. Фурминой, Л. Ворошниковой, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой, Л. Бочкаревой, И. Медведевой и Т. Шишовой и др. Умело поставленные воспитателем вопросы при подготовке к игре побуждают детей думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать выводы и обобщения. Это способствует активизации умственного развития и тесно связанному с ним совершенствованию речи.

Увиденное и пережитое в самостоятельных театральных представлениях расширяет кругозор детей, вызывает потребность рассказывать о спектакле своим друзьям и родителям. Всё это, несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления в монологической форме. Известный писатель Джанни Родари утверждал: «Именно в игре ребёнок свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. Не поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, сочинять, придумывать – вот что необходимо ребёнку». Разностороннее влияние театрализованной деятельности на личность ребёнка позволяет использовать её как одно из эффективных педагогических средств. Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки: её тематика практически не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребёнка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски и звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Театр позволяет ребёнку не только услышать информацию о Родине, но и прожить её, войти в роль, эмоционально откликнуться на образы родной природы, героев и культурных традиций, отразить своё отношение в действиях и высказываниях.

Однако анализ педагогической практики и исследований в области патриотического воспитания дошкольников показывает, что театрализованная деятельность пока недостаточно системно используется как средство формирования представлений о Родине. Таким образом, фиксируется противоречие между, с одной стороны, объективной необходимостью формирования у дошкольников целостных, эмоционально окрашенных и поведенчески проявляющихся представлений о Родине и, с другой стороны, недостаточной разработанностью и использованием потенциала театрализованной деятельности в решении данной задачи в условиях дошкольной образовательной организации. Указанное противоречие позволяет сформулировать проблему исследования, которая заключается в поиске педагогически обоснованных условий, форм и методов театрализованной деятельности, обеспечивающих эффективность формирования представлений о Родине у детей старшего дошкольного возраста.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Детский театр в дошкольной образовательной организации является первой формой театрального искусства, с которой знакомится ребёнок, поэтому одной из задач театрализованной деятельности является пробуждение интереса к этому виду искусства как у детей – участников представлений, так и у детей – зрителей. Исследованием условий театрализованной деятельности, при которых решаются различные аспекты воспитания детей, занимались такие известные психологи, как Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, Н. А. Ветлугина, Т. Н. Доронина, Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко, А. Н. Леонтьев, Н. Н. Поддьяков, О. П. Радынова, К. В. Тарасова, Б. М. Теплов и многие другие. В работах современных педагогов Л. В. Артемовой «Театрализованные игры дошкольников», Т. Н. Дорониной «Играем в театр», М. Д. Махневой «Театрализованные занятия в детском саду» рассмотрены особенности организации театрализованной деятельности детей дошкольного возраста, определены содержание и задачи работы в разных возрастных группах, выделены основные принципы организации театрализованной деятельности, предложена методика работы, выявлены особенности проведения театрализованных занятий, разработаны сценарии, пособия и конспекты занятий.

Обзор психолого-педагогической литературы позволил установить, что театрализованная игра дошкольников способствует развитию психических процессов и различных качеств личности – самостоятельности, инициативности, эмоциональной сферы и воображения. Также данный вид игры оказывает значительное влияние на развитие связной, грамотной, эмоциональной и содержательно богатой речи детей. Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, а также эффективным способом приобщения ребёнка к духовному богатству культуры. Методология исследования. При организации театральной деятельности с детьми

используются различные атрибуты, имеющиеся в студии: игрушки, костюмы, куклы. Главными героями театральных постановок, пьес и сказок являются не только дети, но и персонажи-куклы, изготовленные из различных материалов: тканевые, деревянные, бумажные, резиновые.

Важную роль в жизни детей играют эмоции, которые помогают воспринимать действительность и реагировать на неё, развивают способность распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам и интонации, а также формируют умение поставить себя на место другого человека в различных ситуациях. У многих детей с ОВЗ речь бывает несвязной, недостаточно сформированной, словарный запас беден и однообразен, поэтому проявление эмоций и жестов становится важным показателем в процессе исполнения роли во время игры или спектакля. В своей практике используется прослушивание аудиосказок, на фоне которых дети разыгрывают весь сюжет на сцене, используя жестикуляцию, эмоции и необходимые движения, тем самым дублируя услышанный текст. Такая работа “дублёра” вызывает большой интерес у детей. Она помогает понять, что не только слова и речь являются важными средствами передачи информации и выражения чувств, но и мимика, эмоции и жесты способствуют выражению различных эмоциональных состояний: гнева, радости, удивления, огорчения, испуга и других.

Театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функции и ни в коей мере не сводятся только к подготовке выступлений. Их содержание, формы и методы проведения способствуют одновременному достижению трёх основных целей: развитию речи и навыков театрально-исполнительской деятельности, созданию атмосферы творчества и личностно-социальному развитию детей. На занятиях регулярно используются театрализованные игры для развития коммуникативных качеств и эмоционально-личностных отношений между детьми. Важным элементом является режиссёрская работа, в ходе которой, работая над ролью, ребёнок неизбежно задействует физический, эмоциональный, нравственный, психический и интеллектуальный уровни развития. Прежде чем обучать ребёнка драматизации, его знакомят с произведением и сюжетной линией, затем дети учатся рассказывать текст по ролям, вместе подбираются соответствующие интонации и мимика. Для чёткого произношения слов и звуков используются скороговорки, поговорки и считалки. Сначала дети учатся произносить слова медленно и чётко, затем чётко и быстро. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей и собственных высказываний активизируется словарь детей и совершенствуется звуковая сторона речи. Такая систематическая работа с детьми с ОВЗ с использованием приёмов театральной деятельности заметно улучшает их диалогическую речь, грамматический строй и обогащает словарный запас. Очень важно, на наш взгляд, в работе по развитию творческих способностей сформировать у ребёнка представление о том, что для того, чтобы стать артистом, необходимо обладать рядом навыков: чётко говорить, правильно дышать, красиво двигаться и уметь подбирать соответствующий костюм. Для формирования этих качеств существует множество игр и упражнений, направленных на развитие речевого дыхания, чёткой дикции, разнообразной интонации, эмоциональной выразительности и двигательных способностей, которые и используются в работе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ научной и методической литературы показывает, что авторы предлагают различные варианты театрализованных игр и дают подробную характеристику каждому из них, что подтверждает разнообразие типов театрализованных игр. Они взаимно дополняют друг друга и могут занять достойное место в воспитательно-образовательной работе детского сада, делая жизнь детей более яркой, насыщенной и разнообразной. Данные рекомендации затрагивают также важный аспект работы с детьми, связанный с созданием игрушек для театрализованной деятельности, а также с формированием предметно-игровой среды в группе и на участке. Таким образом, в театрализованных играх происходит знакомство детей с героями художественных произведений, что позволяет не только выявить уровень приобщения детей к социокультурным ценностям, но и создать условия для их развития – как во взаимодействии со сверстниками, так и в общении со взрослыми. Дошкольники получают возможность “прочувствовать” в процессе игры то, что было ими пережито во время восприятия художественного произведения.

Детям важно понять и передать один эмоциональный момент, а не динамически развивающийся образ. Все найденные ребёнком характеристики образа в дальнейшем соединяются в этюдной работе. При этом необходимо дать установку на свободное, творческое выражение образа, что предусматривает возможность отступать от текста и импровизировать. Во время работы над такими этюдами ребёнок говорит то, что хочет, и так, как считает нужным, используя свой словарный запас, интонационную и мимическую выразительность. При таком проявлении самостоятельности и отказе от готовых штампов и шаблонов поощряется демонстрация ребёнком собственных движений. В процессе подготовки инсценировки её содержание может дополняться соответствующими по ситуации потешками и

загадками для закрепления их житейского смысла. В таком активном процессе у детей формируется умение использовать малые формы фольклора в общении. Участие в театрализованной деятельности способствует развитию речевой активности дошкольников, речевого творчества, коммуникативных навыков в общении со сверстниками, уважения к традициям народной культуры и, в более широком смысле, формированию целостной картины мира. Дети начинают успешно исполнять более сложные роли, у них появляется устойчивый интерес к театру и желание воплощать образы различных героев. Таким образом, проведённый теоретический анализ позволяет утверждать о значительной роли театрализованной деятельности в формировании целостной картины мира у детей дошкольного возраста.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Театрализованная деятельность является мощным педагогическим инструментом формирования патриотических чувств у дошкольников. Через игру, сказки о Родине и инсценировки народных традиций дети эмоционально усваивают культурно-исторические ценности, развивают речь, воображение, эмпатию и социальные навыки. В связи с этим целесообразно систематически включать национальный фольклор в образовательный процесс, интегрировать театрализованные занятия с другими видами деятельности, создавать развивающую предметно-пространственную среду и активно привлекать родителей к закреплению полученных знаний в домашних условиях. Разыгрывание ролей, запоминание текстов и диалогов способствует обогащению словарного запаса детей, улучшает дикцию, развивает связную речь и логическое мышление, опирающееся на реалии родной культуры. Через образы героев сказок и исторические сюжеты дети знакомятся с понятиями добра, справедливости и патриотизма, учатся ценить культурное наследие и традиции предков.

Работа в театральном коллективе способствует социализации детей: они учатся взаимодействовать, сопереживать, понимать чувства других людей, что формирует основы гражданской позиции. Театрализация также обеспечивает интеграцию знаний из различных образовательных областей – окружающего мира, музыки, изобразительного искусства и родного языка – в единый запоминающийся образовательный процесс. Для повышения эффективности театрализованной деятельности рекомендуется обогащать репертуар народными сказками, былинами, стихами и песнями региона, а также инсценировками бытовых ситуаций, связанных с местными традициями. Важно применять комплексный подход, включая театрализованные игры в структуру тематических недель, посвящённых культуре, природе и истории родного края. Особое внимание следует уделять развитию предметно-пространственной среды: оборудовать уголки театрализации костюмами, атрибутами и элементами декораций с национальными мотивами. Взаимодействие с семьёй может включать участие родителей в создании костюмов, подготовке ролей и организации домашних спектаклей. Дополнительным ресурсом могут стать мастер-классы с мастерами народных промыслов, посещение музеев и театров. Кроме того, целесообразно использовать современные технологии, создавая цифровые театрализованные постановки или видеоролики с участием детей на темы, связанные с Родиной.

Список использованной литературы:

1. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание. – 2005. – №4.
2. Барановская С. А. Театр в культуре детства // Материалы XV Международной конференции “Ребенок в современном мире. Искусство и дети”. – СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2008. – С. 115-118.
3. Алиходжаева Г. С. Исследовательские методы детской психологии // International Scientific Conference “Scientific Advances and Innovative Approaches”. – 2023. – №1(3). – С. 68-74.
4. Алиходжаева Г. С. Развитие когнитивной активности у старших дошкольников // International Scientific Conference “Innovative Trends in Science, Practice and Education”. – 2023. – №2(1). – С. 21-29.
5. Алиходжаева Г. С. Психологическая готовность ребенка к школе: теория и практика // Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2023. – №1(8). – С. 18-26.
6. Алиходжаева Г. С., Хакимова О. Психолого-педагогический аспект системы развития логического мышления у детей дошкольного возраста // International Scientific Conference “Innovative Trends in Science, Practice and Education”. – 2023. – №2(8). – С. 46-54.
7. Maxmutazimova Y., Qodirova S. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi // Maktabgacha va maktab ta’limi jurnali. – №676755.
8. Rakhmatovna M. Y. The set of expected outcomes in the implementation of the pedagogical diagnostic process for the development of speech in preschool-aged children // Shokh Articles Library. – 2026. – №1(1).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.